

УДК 342.951

Новіков Євген Андрійович –

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник сектору порівняльного правознавства
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України

Yevhen A. Novikov –

PhD in Law, Senior Researcher of the sector of comparative law,
Research Institute of State Building and Local Self-Government
of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine
(80 Chernyshevskaya Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Принцип субсидіарності як юридична гарантія захисту суверенних прав держав-членів Європейського Союзу

Стаття присвячена оновленому правовому аналізу принципу субсидіарності, систематизації його змісту, обговорення його філософських основ та оцінка інституційних механізмів, які наразі діють для забезпечення його реалізації в рамках права ЄС. Встановлено, що «субсидіарність» є розпливчастим і спірним поняттям, проте воно набуло популярності з кінця ХХ сторіччя в наукових дослідженнях у сфері міжнародного публічного права через його роль у функціонуванні Європейського Союзу.

У цій статті простежується розвиток правового регулювання субсидіарності в ЄС протягом останніх 30 років і робиться спроба оцінити його вплив на європейське управління. Основне дослідження полягає у з'ясуванні того, чи є принцип субсидіарності реальним комунікативним інструментом у політиці багаторівневого регулювання ЄС, що використовується для пошуку консенсусу, з одного боку, між інститутами ЄС, а з іншого інститутами ЄС та національними парламентами щодо вибору відповідного рівня для дій ЄС (обґрунтування субсидіарності).

Після узагальнення основних етапів політичної та правової еволюції принцип субсидіарності у статті розглядаються поточні ініціативи ЄС щодо більш активного залучення європейських громадян у формування майбутнього ЄС. Чинні Установчі договори ЄС передбачають як судові, так і політичні гарантії забезпечення того, що Європейський Союз дотримуватиметься принципу субсидіарності в рамках законотворчого процесу ЄС. Проте з різних причин жодна з цих гарантій не виглядає цілком задовільною. Хоча повага до принципу субсидіарності важлива для підтримки належного балансу влади в ЄС, і хоча Суд ЄС та національні парламенти держав-членів відіграють певну позитивну роль у забезпеченні вимог принципу субсидіарності, підкреслюється факт збереження певних ризиків, пов'язаних із використанням судових та політичних гарантій субсидіарності. Зроблено висновок, відповідно до якого, якщо Європейському Союзу та його інститутам спільно з національними урядами держав-членів у підсумку вдасться краще враховувати національні, регіональні та місцеві інтереси при прийнятті рішень загальноєвропейського характеру, політична система Союзу зможе зробити важливий крок у напрямку більш представницької демократії.

Ключові слова: субсидіарність, державний суверенітет, інституційна система ЄС, національні парламенти, механізм раннього попередження, право ЄС.

Ye.A. Novikov The Principle of Subsidiarity as a Legal Guarantee of Protection of the Sovereign Rights of the European Union Member States

The article focuses on an updated legal analysis of the subsidiarity principle, systematization of its content, discussion of its philosophical foundations, and assessment of the institutional mechanisms currently in place to ensure its implementation within the framework of EU law. The author establishes that “subsidiarity” is a vague and controversial concept, but it has gained popularity since the late twentieth century in public international law research due to its role in the functioning of the European Union.

This article traces the development of legal regulation of subsidiarity in the EU over the past 30 years and attempts to assess its impact on European governance. The main research is to find out whether the principle of subsidiarity is a real communicative tool in the EU's policy of multilevel regulation, used to find consensus, on the one hand, between the EU institutions and, on the other hand, between the EU institutions and national parliaments on the choice of the appropriate level for EU action (the rationale for subsidiarity).

After summarizing the main stages of the political and legal evolution of the subsidiarity principle, the article discusses the current EU initiatives to involve European citizens more actively in shaping the future of the EU. The current EU Founding Treaties provide for both judicial and political guarantees to ensure that the European Union will respect the principle of subsidiarity in the EU lawmaking process. However, for various reasons, neither of these guarantees seems to be fully satisfactory. Although respect for the principle of subsidiarity is important for maintaining the proper balance of power in the EU, and although the Court of Justice and national parliaments of the Member States play a positive role in ensuring the requirements of the principle of subsidiarity, the author emphasizes that certain risks associated with the use of judicial and political guarantees of subsidiarity remain. The author concludes that if the European Union and its institutions, together with the national governments of its Member States, eventually manage to better take into account national, regional and local interests when making decisions of a pan-European nature, the Union's political system will be able to take an important step towards a more representative democracy.

Keywords: *subsidiarity, state sovereignty, EU institutional system, national parliaments, early warning mechanism, EU law.*

Постановка проблеми. Принцип субсидіарності походить своїм корінням із давніх традицій релігійного¹ та політичного мислення і до цих пір використовується в різних національних, регіональних та глобальних умовах. Після Другої світової війни він поступово став невід'ємною складовою права Європейського Союзу, перетворившись на модний євротермін, зміст якого, щоправда, інколи можна неправильно зрозуміти.

Термін «субсидіарність» походить від латинського слова «subsidium», що означає «підтримку», «сприяння» або «допомога». Потреба субсидіарності виникає у відносинах між двома інститутами влади, у яких один допомагає чи доповнює діяльність іншого у разі потреби. Таким чином, субсидіарність передбачає дію на ієрархічно вищому рівні як «субсидіарну» по відношенню до дії на нижчому рівні. Обмеження держави (центральної влади) та наділення повноваженнями нижчого рівня відповідно до вимог принципу субсидіарності породжує питання про відповідальність останнього. Передбачається, що цей нижчий рівень влади має взяти на себе відповідальність

за реалізацію переданих йому повноважень. Відповідно держава звільняється від виконання переданих повноважень [1]. Наголошуючи на відповідальності нижчого рівня влади, ідеологи субсидіарності іноді роблять хибний висновок про те, що можуть обійтися без солідарності всієї спільноти щодо її окремих суб'єктів. Таким чином, ідея субсидіарності, покликана захищати і підтримувати автономію нижчих рівнів влади, може породжувати конфліктні відносини з цінністю національної солідарності [2]. Хоча існує кілька конкуруючих концепцій субсидіарності з дуже різними наслідками для розподілу повноважень [3; 4], його основна ідея все ж полягає у перекладанні тягаря доведення необхідності перерозподілу повноважень на центральний орган влади [2].

Враховуючи вказані міркування, на етапі запровадження принципу субсидіарності в праві ЄС багато хто висловлював занепокоєння з приводу того, що він стане «троянським конем» прихильників ідеї федералізації об'єднаної Європи, що в свою чергу неминуче призведе до надмірної централізації влади на союзному рівні [5]. У той же час інші дослідники і політики

¹ Ідея субсидіарності була популяризована Римокатолицькою церквою в енцикліці папи Римського Пія IX «Quadragesimo Anno» (1931 р.), в якій вона характеризувалася як фундаментальний принцип соціальної філософії, фіксований та незмінний. Загалом ідея полягає в тому, що ефективність федеральної

структури багато в чому залежить від того, чи вирішуються питання на максимально децентралізованому рівні. Недарма цей принцип ще називають золотим правилом розподілу функцій між різними рівнями влади в європейських країнах.

наголошували на тому, що хоча кожна людина від народження і природи покликана керувати своєю особистістю, вона може об'єктивно потребувати допомоги з боку певного зовнішнього органу, щоправда діяльність останнього має носити допоміжний характер [6]. Цю ситуацію можна пояснити тим, що принцип субсидіарності в Європейському Союзі є юридичним за формою, але політичним за своєю природою, а отже його важко застосовувати та вимірювати об'єктивним чином.

Система відліку, в межах якої застосовано принцип субсидіарності в Європейському Союзі, виявилася більш обмеженою, ніж у католицькій концепції. Фактично ідея субсидіарності тут звужена до принципу, який допомагає розкрити співвідношення між інституційними структурами наднаціонального і національного рівнів [7]. Крім того, у випадку Європейського Союзу спостерігається розрізнення між «вертикальною» (вона передбачає розмежування повноваження ЄС та держав-членів) і «горизонтальною» субсидіарністю (проводиться різниця між функціями, які здійснюють органи державної влади, і функціями, за які відповідає суспільство) [8].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Принцип субсидіарності та проблеми, з якими він пов'язаний в контексті функціонування об'єднаної Європи, привертають увагу як науковців, так і практиків в установах, парламентах та урядах, з моменту його нормативного закріплення в Договорі про Європейський Союз. Дослідники вивчають як питання пов'язані із визначенням змісту субсидіарності і практикою її застосування (Franzina P. [9], Matei A., Dumitru A. S. [10], Moodie J. R., Salenius V., Wøien Meijer M. [11], Nicolosi S. F., Mustert L. [12]), так і її дію в окремих сферах правового регулювання (Petrucci C. [13], Schreurs S. [14], Van den Bergh R. [15]). Окремий масив досліджень становлять праці, в яких вказаний принцип піддається критиці (Estella de Noriega A. [16], Kirchner C. [17], Kumar A. [18]). Після визначення стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу

питання, пов'язані із нормативним закріпленням принципу субсидіарності в установчих договорах ЄС, а також практикою його застосування, стали предметом досліджень й вітчизняних авторів (Гуцель В. [19], Мошак О. В. [20], Панченко Т. В. [21], Яковюк І. В. [1]). Разом з тим слід визнати, що в цілому у вітчизняній юридичній науці принципу субсидіарності, зокрема питанням еволюції його правового регулювання приділено невиправдано мало уваги, що надає актуальності його дослідженню.

Мета статті полягає у дослідженні еволюції правового регулювання субсидіарності в праві ЄС, а також забезпеченні суверенних прав держав-членів Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правова природа Європейського Союзу остаточно не визначена, однак в ній чітко простежуються елементи кооперативного федералізму, що породжує певні проблеми в управлінні. Оскільки ЄС – це інтеграційне об'єднання, члени якого залишаються суверенними державами, то його функціонування не може здійснюватися виключно на принципі централізації. Запроваджена Маастрихським договором владна модель може ефективно функціонувати лише за умови реалізації принципу субсидіарності.

Європейська рада на саміті в Единбурзі в 1992 р. констатувала, що принцип субсидіарності був присутній в зародковій або неявній формі вже в окремих положеннях Договору про Європейське співтовариство вугілля і сталі² (1951 р.) та Договору про Європейське економічне співтовариство, а вперше принцип субсидіарності був використаний в Єдиному європейському акті (стаття 130г³) [23], підписаному в 1986 р. [24]. Правда прямого посилання на цей принцип в ЄЕА, але його зміст стосовно екологічної політики можна було вивести шляхом тлумачення. Пряме нормативне закріплення принципу субсидіарності на рівні установчих договорів ЄС було ініційоване Головою Європейської комісії Ж. Делором і президентом Франції В. Ж. Д'естеном. Ж. Делор, зокрема,

² Так, у статті 5 Договору зазначалося: «Співтовариство виконує свою місію на умовах, передбачених цим Договором, з обмеженим втручанням» [22].

³ Стаття 130г містила положення наступного змісту: «Співтовариство вживає заходи в галузі навколишнього

середовища, тією мірою, в якій цілі можуть бути краще досягнуті на рівні співтовариства, ніж на рівні окремих країн-членів. Без збитку для дій самого Співтовариства, держави-члени фінансують та здійснюють інші заходи».

наголошував на тому, що європейська інтеграція пропонує чудову можливість для спільного здійснення суверенітету, поважаючи при цьому різноманітність і, отже, принципи плюралізму і субсидіарність. Для цього необхідності чіткого визначити межі, у яких Європейський Союз може діяти, не порушуючи суверенітет держав-членів⁴.

Принцип субсидіарності вперше було закріплено в Договорі про Європейський Союз (ДЄС)⁵, підписаному в 1992 р. в Маастрихті. ДЄС включив посилання на цей принцип до тексту Договору про Європейське економічне співтовариство (стаття 3b), у якому зазначалося: «У сферах, які не належать до його виключної компетенції, Співтовариство вживає заходів відповідно до принципу субсидіарності, лише якщо і настільки, наскільки цілі запропонованих дій не можуть бути достатньо досягнуті державами-членами і, отже, через масштаб або наслідки запропонованих дій, можуть бути краще досягнуті Співтовариством». Також ідея субсидіарності набула закріплення у формулюванні кількох нових статей Договору (статті 118a, 126, 127, 128, 129, 129a, 129b, 130, 130g, а також стаття K3(2)b ДЄС). Таким чином, вказаний принцип було нормативно закріплено як основний принцип Європейських співтовариств [27]. Разом з тим слід звернути увагу на те, що розробники Маастрихтського договору були дещо непослідовними щодо використання контексту терміна «субсидіарність» у різних частинах документа, надаючи йому то негативного, то позитивного відтінку. Так, якщо у Преамбулі акцент робився на аспекті децентралізації, то у статті 5 наголос зроблено на праві та необхідності відповідального центрального втручання, якщо нижчестоящий рівень влади не може функціонувати ефективно.

Слід зазначити, що установчі договори і вторинне законодавство ЄС не конкретизувало, яке місце принцип субсидіарності посідає в

системі принципів ЄС, а також як саме має він має застосовуватися і на яких рівнях. Тому у 1992 р. Європейська рада на своєму саміті в Единбурзі сформулювала Загальний підхід щодо застосування Радою принципу субсидіарності та статті 3b Договору про Європейський Союз, у якому наголошувалося: «Європейський Союз ґрунтується на принципі субсидіарності ... Цей принцип сприяє повазі до національної ідентичності держав-членів і захищає їхні повноваження. Він спрямований на те, щоб рішення в рамках Європейського Союзу були приймалися якомога ближче до громадян» [28].

У Загальному підході було розставлені наступні важливі акценти, пов'язані із реалізацією принципу:

по-перше, реалізація принципу субсидіарності, і статті 3b в цілому, є обов'язковим для усіх інституцій Співтовариства, не порушуючи при цьому баланс між ними. З цією метою має бути досягнута угода між Європейським парламентом, Радою та Комісією в рамках міжінституційного діалогу;

по-друге, принцип субсидіарності не стосується та не може ставити під сумнів повноваження, надані Європейському Співтовариству Договором у тлумаченні Суду. Він лише вказує на те, як ці повноваження мають здійснюватися на рівні Співтовариства, включно із застосуванням статті 235;

по-третє, застосування принципу субсидіарності передбачає урахування загальних положень ДЄС, зокрема «підтримання в повному обсязі *acquis communautaire*»;

по-четверте, вказаний принцип не впливає на вимоги щодо забезпечення верховенства права Співтовариства, а також не ставить під сумнів принцип, викладений у статті F(3) ДЄС, згідно з яким Союз повинен забезпечити себе засобами, необхідними для досягнення своїх цілей і проведення своєї політики;

⁴ У своїй промові на відкритті навчального року Коледжу Європи в Брюгге (17 жовтня 1989 р.) Жак Делор дванадцять разів згадав субсидіарність. Він особливо наголосив на тому, що застосування принципу субсидіарності дає змогу досягти цілей, які здаються непримиренними: побудова Єдиної Європи та збереження вірності своїй батьківщині; реалізація потреби в побудові Європейської держави, здатної розв'язувати проблеми нашого часу, й усвідомлення абсолютної необхідності

зберегти наше коріння у формі наших націй і регіонів; децентралізація відповідальності, так що ніколи не довіряти більшому рівню влади те, що найкраще може зробити нижчий рівень [25].

⁵ У преамбулі Договору держави-члени проголосили намір створити «ще тісніший союз між народами Європи, і рішення приймаються якомога ближче до громадян відповідно до принципу субсидіарності» [26].

по-п'яте, чим конкретніший характер вимоги установчого договору, тим менше можливостей для застосування принципу субсидіарності. Разом з тим її варто розглядати як динамічну концепцію, а отже її слід застосовувати у світлі цілей, викладених в установчих договорах. Таке бачення субсидіарності дозволяє розширити діяльність Співтовариства (Союзу), якщо цього вимагають обставини, і навпаки, обмежити чи припинити її, якщо вона більше не виправдана. Поважаючи суверенітет і національну ідентичність, заходи Співтовариства (Союзу) повинні залишати якомога більший простір для національного рішення відповідно до мети заходу та дотримання вимог Договору. Якщо це доцільно та відповідає вимогам належного виконання, заходи Співтовариства (Союзу) повинні надавати державам-членам альтернативні способи досягнення цілей заходів. У випадку, якщо Співтовариство (Союз) діє у сфері, що підпадає під спільну компетенцію, тип заходів, що застосовуються, має обиратися в кожному конкретному випадку у світлі відповідних положень Договору. Слід зазначити, що причини для формулювання висновку, що мета Співтовариства (Союзу) не може бути достатньо досягнута державами-членами, але може бути краще реалізована Співтовариством (Союзом), має бути належним чином обґрунтовані якісними або, де можливо, кількісними показниками. Якщо ж застосування критерію субсидіарності виключає дії Співтовариства (Союзу), від держав-членів все одно вимагатимуть у своїх діях дотримуватись загальних правил, викладених у статті 5 ДЕС, вживаючи всіх відповідних заходів для забезпечення виконання своїх зобов'язань за Договором та утримуючись від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Договору;

по-шосте, субсидіарність не відноситься до принципів, які мають пряму дію. Разом з тим тлумачення цього принципу та перевірка його дотримання інституціями Співтовариства (Союзу) підлягають контролю з боку Суду ЄС, що стосується питань, що підпадають під дію Договору про заснування Європейського Співтовариства [24].

У 1995 р. Суд першої інстанції Європейських співтовариств у рішенні T-29/92 зазначив, що принцип субсидіарності не є загальним принципом права, на підставі якого мала перевірятися законність дій Співтовариства, до набуття чинності ДЕС відповідно жоден захід, прийнятий до набрання чинності другим абзацом статті 3b Договору про ЄС, не може бути переглянутий з посиланням на це положення, оскільки останнє, таким чином, буде наділене зворотною дією в часі [29].

Амстердамський договір, підписаний у 1997 р., не змінюючи формулювання принципу субсидіарності, розмістив його у статті 5(2) ДЕС [30], а також додав до Договору Протокол про застосування принципів субсидіарності та пропорційності [31]. У Протоколі було зафіксовано три критерії для аналізу принципу: по-перше, мають бути транснаціональні аспекти, які вимагатимуть дій на загальноєвропейському рівні; по-друге, треба переконатися, що відсутність дій з боку ЄС суперечитиме Договорам або завдасть шкоди інтересам держави-члена; по-третє, дії ЄС в силу їхнього масштабу чи ефекту мають принести явні переваги порівняно з діями держав-членів [31]. Таким чином підхід щодо застосування принципу субсидіарності, узгоджений на Единбурзькому саміті Європейської ради у 1992 р. [32], набув юридично обов'язкового характеру, який підлягає судовому контролю через Протокол про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.

Лісабонський договір про внесення поправок до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейського співтовариства (2007 р.) включив принцип субсидіарності до статті 5(3) ДЕС та скасував відповідне положення Договору про заснування Європейського співтовариства, зберігши його формулювання. Він також додав пряме посилання на регіональний та локальний вимір принципу субсидіарності. Понад те, Лісабонський договір замінив протокол 1997 р. новим Протоколом № 2 [33], основною відмінністю якого стало створення системи контролю за застосуванням цих принципів (запровадження механізму раннього попередження⁶), а також нова роль національних

⁶ Цей механізм базується на положеннях Протоколу № 1 про роль національних парламентів у Європейському

союзі та Протоколу № 2 про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.

парламентів у забезпеченні дотримання принципу субсидіарності.

Відповідно до положень Протоколу, держави-члени домовилися, що перш ніж пропонувати законодавчі акти⁷, Комісія має провести широкі консультації, які, коли це доречно, мають враховувати регіональний і місцевий аспект передбачуваних дій. У випадках виняткової терміновості Комісія може не проводити такі консультації, належним чином обґрунтувавши своє рішення у своїй пропозиції (стаття 2 Протоколу). Комісія, Європейський парламент і Рада повинні направити проекти своїх законодавчих актів і змінені проекти до національних парламентів одночасно із законодавчим органом Союзу, які мають бути обґрунтовані з погляду принципів субсидіарності та пропорційності (статті 4, 5 Протоколу). Будь-який національний парламент або будь-яка палата такого парламенту, після проведення консультацій, де це доречно, з регіональними парламентами, що володіють законодавчими повноваженнями, може впродовж восьми тижнів від дати передання проекту законодавчого акта надіслати головам Європейського парламенту, Ради і Комісії вмотивований висновок із зазначенням того, чому він вважає, що проект, який розглядається, не відповідає принципу субсидіарності (стаття 6 Протоколу). Розробники законопроекту повинні враховувати вмотивовані думки, висловлені національними парламентами або їхніми палатами. Якщо вмотивовані думки щодо невідповідності проекту законодавчого акта принципу субсидіарності становлять щонайменше одну третину всіх голосів, наданих національним парламентам, проект має бути переглянутий. Цей поріг становить чверть у разі проекту законодавчого акта, що стосується простору свободи, безпеки та правосуддя. Після такого розгляду розробники законодавчого акта можуть ухвалити рішення про збереження, зміну або відкликання проекту із зазначенням причини такого рішення. У рамках звичайної законодавчої процедури, коли обґрунтовані

думки про невідповідність пропозиції щодо законодавчого акта принципу субсидіарності становлять принаймні просту більшість голосів, наданих національним парламентам, пропозицію має бути переглянуто. Після такого перегляду Комісія може прийняти рішення про збереження, зміну або відкликання пропозиції. Якщо Комісія вирішить підтримати пропозицію, вона повинна буде в мотивованій думці обґрунтувати, чому вона вважає, що пропозиція відповідає принципу субсидіарності. Ця вмотивована думка, а також вмотивовані думки національних парламентів мають бути подані законодавцю Союзу (Європейському парламенту і Раді) для розгляду в процедурі: а) перед завершенням першого читання законодавець повинен розглянути, чи сумісна законодавча пропозиція з принципом субсидіарності, беручи до уваги причини, що розділяються більшістю національних парламентів, а також вмотивовану думку Комісії; б) якщо законодавець більшістю в 55% голосів членів Ради або більшістю голосів Європейського парламенту, дійде висновку, що пропозиція несумісна з принципом субсидіарності, законодавча пропозиція не підлягає подальшому розгляду (стаття 7 Протоколу). Суд ЄС наділений юрисдикцією щодо позовів з підстав порушення принципу субсидіарності законодавчим актом, поданих державами-членами, або повідомлених ними відповідно до їхнього правового порядку від імені свого національного парламенту або його палати⁸. Комітет регіонів також може порушувати такі позови перед Судом ЄС проти законодавчих актів, для прийняття яких Договором про функціонування Європейського Союзу передбачено, що з ним проводяться консультації (стаття 8 Протоколу) [33]. Таким чином перевірка проекту законодавчого акта на субсидіарність є виключною компетенцією національних парламентів.

Зважаючи на складність розуміння усіх нюансів, пов'язаних із реалізацією принципу субсидіарності, Комісія протягом 2016–2017

⁷ Для цілей цього Протоколу під «проектами законодавчих актів» прийнято розуміти пропозиції Комісії, ініціативи групи держав-членів, ініціативи Європейського парламенту, запити Суду ЄС, рекомендації Європейського центрального банку і запити Європейського інвестиційного банку щодо ухвалення законодавчого акта (стаття 3 Протоколу).

⁸ Слід однак зазначити, оскільки розподіл повноважень між субнаціональним, національним та наднаціональним рівнями влади здійснюється внаслідок політичних дискусій, застосування цього правового принципу Судом ЄС виявилось досить обмеженим.

років організувала навчальні курси для посад різних інститутів ЄС, щоб допомогти їм працювати з принципом субсидіарності та мати можливість оцінити додаткову вартість ЄС будь-якого конкретного втручання⁹, а також спираючись на Керівні принципи кращого регулювання. Крім тлумачення статті 5, Комісія проходження тестів в рамках перевірки на застосування принципу субсидіарності: транскордонний тест (чи тягне за собою транскордонні аспекти вирішувана проблема); тест на неоднорідність (чи має проблема однакові чи різні причини у всіх державах-членах); тест на користь витрат (чи завдають національні дії або відсутність дій ЄС шкоду іншим державам-членам); аналіз принципу пропорційності (зміст та обсяг дій ЄС не повинні виходити за межі того, що необхідно для досягнення цілей Установчих договорів).

Щороку відповідно до Протоколу № 2 до Установчих договорів Комісія подає звіт про застосування принципів субсидіарності та пропорційності¹⁰ [34]. Разом з тим слід зазначити, що правове регулювання питань, пов'язаних із застосуванням принципу субсидіарності, важко визначити як ідеальне. Справа в тому, що на практиці Комісія продовжує використовувати три амстердамські критерії як інструмент для практичної реалізації принципу. Але з іншого боку тепер і національні парламенти мають можливість висловлювати свою думку на ранній стадії та блокувати законодавчі пропозиції через невідповідність принципу субсидіарності. Хоча остання новація не мала значного впливу з точки зору заблокованих законів, проте мобілізує парламенти та Комісію для кращого обґрунтування поваги та дотримання принципу субсидіарності.

⁹ Європейська додана вартість (EAV) - це вартість, яку дії ЄС додають через політику, регулювання, правові інструменти та витрати ЄС, понад ту, яка створюється державами-членами, що діють поодиночі.

¹⁰ З 2018 р. Комісія публікує об'єднаний звіт про застосування принципів субсидіарності та пропорційності та свої відносини з національними парламентами (останній з 2005 по 2017 публікувався як окремий звіт).

¹¹ «Активна субсидіарність» – це новий підхід, який забезпечить додану вартість законодавства ЄС, вигоди для громадян і призведе до більшої відповідальності за рішення Союзу в державах-членах. Цей підхід дозволить більш послідовно оцінювати субсидіарність та пропорційність на всіх рівнях влади на основі «модельної

14 листопада 2017 р. Комісія під головуванням Жан-Клод Юнкера сформувала Цільову групу з субсидіарності, пропорційності. Метою її створення було отримання відповідей на питання: як краще застосовувати принципи субсидіарності та пропорційності в інститутах ЄС; як краще залучати регіональні та місцеві органи влади у розробку та реалізацію політики ЄС; чи є області політики, де відповідальність може бути згодом повернена державам-членам? [35]. У своїй роботі як Цільова група, так і Комісія враховували думку громадських [36] і неурядових організацій [37] стосовно оптимізації реалізації принципів субсидіарності та пропорційності.

На підставі висновків Цільової групи Комісія в 2018 р. підготувала Повідомлення Європейському Парламенту, Європейській Раді, Раді, Європейському економічному і соціальному комітету та Комітету регіонів повідомлення «Принципи субсидіарності та пропорційності: Посилення їх ролі у формуванні політики ЄС формуванні політики ЄС» [38], в якому зазначила, що інститути ЄС і держави-члени зіткнулися з тим, що вони не можуть продовжувати робити більше для вирішення зростаючих проблем з питань реалізації принципу субсидіарності, з якими вони стикаються, використовуючи наявні ресурси. Тому Комісія погодилася з Цільовою групою, яка вимагала визначення пріоритетів діяльності та більш ефективного використання ресурсів. Одним із запропонованих кроків було якнайшвидше прийняття пропозицій Комісії щодо наступної багаторічної фінансової програми, яка є важливою для забезпечення Союзу необхідними ресурсами. Цільова група також запропонувала новий спосіб роботи, заснований на «активній субсидіарності»¹¹ і

сітки» — порівнянної з контрольним списком субсидіарності та пропорційності. У Висновку Європейського комітету регіонів «Активна субсидіарність: основоположний принцип порядку денного кращого регулювання ЄС» було зокрема запропоновано об'єднати координаційні центри/органи субсидіарності та кращого регулювання, які вже створені в установах ЄС в єдину міжінституційну «платформу субсидіарності», яка слугуватиме консультативною радою експертів для подальшого розвитку сітки субсидіарності, підтримки оцінок субсидіарності та пропорційності та визначення системи сильних та слабких сторін; Комітет регіонів заявив про готовність активно співпрацювати на цій платформі [39].

більш динамічному залученні всіх зацікавлених сторін і всіх рівнів влади протягом усього політичного циклу. Це мало ознаменувати важливу зміну в політичному процесі Європейського Союзу і принести більшу якість і легітимність законам, які в ньому приймаються [38]. Рекомендації Цільової групи були враховані під час інвентаризації Комісією її політики більш ефективного регулювання [40] та оновлених керівних принципів (2021 р.)¹² та інструментів більш ефективного регулювання (2023 р.) [42].

Висновки. Принцип субсидіарності був присутній в зародковій формі в окремих положеннях Договору про Європейське співтовариство вугілля і сталі та Договору про Європейське економічне співтовариство; запроваджений в галузі екологічної політики Єдиним європейським актом (1987 р.) і поширився на всі сфери спільної компетенції відповідно до положень Маастрихтського договору. З того часу інститути ЄС та уряди держав-членів багато зробили для практичного застосування цього принципу, в наслідок чого субсидіарність привертає дедалі більшу увагу з боку інститутів Союзу та держав-членів.

Європейський Союз пов'язує субсидіарність зі способом прийняття рішень «якнайближчим до громадянина», як це зазначено в Установчих договорах. Таким чином, забезпечення поваги до субсидіарності в рамках законодавчого процесу в ЄС є гарантією того, що будь-яка ініціатива буде виправдана при пропонуванні проектів законодавчих актів. Лісабонський договір встановлює нові механізми, що підсилюють контроль за дотриманням субсидіарності як *ex ante*, так і *ex post* законодавчого процесу ЄС, і тим самим посилює в основному роль національних парламентів.

Поглиблення процесу європейської інтеграції певним чином маргіналізувало національні парламенти держав-членів ЄС, що призвело до «депарламентаризації» в об'єднаній Європі. З метою виправлення ситуації Лісабонський договір включив положення, спрямовані на посилення ролі національних парламентів у законотворчому процесі ЄС, зокрема передбачив здійснення моніторингу субсидіарності. Внесення відповідних змін і доповнень в Установчі договори мало усунути існуючі побоювання, що національні парламенти опинилися ні периферії законодавчого процесу в ЄС, в наслідок чого і саме законодавство ЄС не має належного рівня легітимності серед його громадян.

Положення Протоколу 2 Лісабонського договору покликані сприяти налагодженню горизонтального політичного діалогу між національними парламентами в процесі здійснення моніторингу субсидіарності. Механізм раннього попередження, який створив для національних парламентів можливість знайомитися з законодавчими пропозиціями Комісії, ініціативами групи держав-членів, Європейського парламенту, запитами Суду ЄС, рекомендаціями Європейського центрального банку і запитами Європейського інвестиційного банку щодо ухвалення законодавчого акта. Нажаль, практика показує, що це кардинально не вирішило проблему «депарламентаризації» в рамках Європейського Союзу. У статті зроблено висновок, що хоча Лісабонський договір розширив можливості національних парламентів впливати на законодавчий процес шляхом моніторингу дотримання положень Установчих договорів про субсидіарність, вони все ще не перетворилися на впливовий колективний суб'єкт в інституційній системі ЄС.

Список використаних джерел:

1. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 4. С. 22–30.
2. Rinderle P. The political philosophy of European subsidiarity. In Walzenbach G. P. E., Alleweldt R. (ed.). *Varieties of European subsidiarity: A multidisciplinary approach*. E-International Relations, 2021. P. 18–31.

¹² У рекомендаціях щодо покращення регулювання викладено принципи, яким Комісія слідує під час підготовки нових ініціатив та пропозицій, а також при

управлінні та оцінці чинного законодавства. Керівні принципи застосовуються до кожного етапу циклу законотворчості [41].

3. Føllesdal A. Competing Conceptions of Subsidiarity. In Fleming J. E. and J. T. Levy (eds). *Federalism and Subsidiarity. Nomos LV Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy*. New York: New York University Press. 2014. P. 214–30.
4. Føllesdal A. The Principle of Subsidiarity as a Constitutional Principle in International Law. *Global Constitutionalism*. 2013. Vol. 2, Issue 1. P. 37–62.
5. Schwartz P. Is the Principle of Subsidiarity a Solution?. in F. Goguel et al., *A Europe for Europeans*. London: The Bruges Group, 1990. P. 16-17.
6. Lecocq V. Subsidiarité et réforme des institutions européennes. *Revue politique et parlementaire*. 1991. №. 956. P. 44-50.
7. Spicker P. The principle of subsidiarity and the social policy of the European Community. *Journal of European Social Policy*. 1991. Vol. 1. Issue 1. P. 3–14.
8. European Parliament, Session Documents, “Interim Report drawn up on behalf of the Committee on Institutional Affairs on the principle of subsidiarity (Rapporteur: Giscard d’Estaing)”, A3-163/90/Part B, Series A, 4 July 1990.
9. Franzina P. Subsidiary jurisdiction. *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples*. Edward Elgar Publishing, 2020. P. 111-116. <https://doi.org/10.4337/9781788115094.00021>.
10. Matei A., Dumitru A. S. The subsidiarity principle and national parliaments role: from formal need to real use of powers. *Administrative Sciences*. 2020. Vol. 10. Issue 2. P. 1-15.
11. Moodie J. R., Salenius V., Wøien Meijer M. Why territory matters for implementing active subsidiarity in EU regional policy. *Regional Studies*. 2022. Vol. 56. Issue 5. P. 866-878.
12. Nicolosi S. F., Mustert L. The European Committee of the Regions as a watchdog of the principle of subsidiarity. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2020. Vol. 27. Issue 3. P. 284-301. <https://doi.org/10.1177/1023263x20906737>.
13. Petrucci C. Subsidiarity in Directive 2014/104 EU on damages actions for breach of EU competition law. *European Public Law*. 2017. Vol. 23. Issue 2. P. 395.
14. Schreurs S. EU social policy and the subsidiarity principle: The end of an illusion? *European labour law journal*. 2024. Vol. 15. Issue 2. P. 346-367.
15. Van den Bergh R. EU law and subsidiarity: lessons from economic analysis of law. In *Interdisciplinary Research Methods in EU Law*. Edward Elgar Publishing, 2024. P. 154-173.
16. Estella de Noriega A. The EU principle of subsidiarity and its critique. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.
17. Kirchner C. The principle of subsidiarity in the Treaty on European Union: a critique from a perspective of constitutional economics. *Tulane Journal of International and Comparative Law*. 1998. Vol. 6.
18. Kumar A. Analysis of the principle of subsidiarity as a principle of EU law: Future perspectives. *Futurity Economics & Law*. Vol.1. Issue 4. P. 18-27.
19. Гуцель В. Принцип субсидіарності та його роль у реалізації функцій держави (на прикладі країн Європейського Союзу). *Вісник Академії правових наук України*. 2005. №. 3. С. 234-242.
20. Мошак О. В. Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції України. *Lex portus*. 2017. №. 3. С. 35-48.
21. Панченко Т. В. Особливості становлення концепції субсидіарності в процесі європейської інтеграції. 2010. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/46587267.pdf> (дата звернення: 21.03.2025).
22. Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT> (дата звернення: 21.03.2025).
23. Single European Act. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT> (дата звернення: 21.03.2025).
24. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh_eng_.pdf (дата звернення: 21.03.2025).
25. Speech by Monsieur Jacques Delors, Président de la Commission des Communautés européennes, at the opening of the academic year of the College of Europe in Bruges, 17 October 1989. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_89_73 (дата звернення: 21.03.2025).

26. Treaty on European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu/sign/eng> (дата звернення: 21.03.2025).

27. Treaty establishing the European Community (Consolidated version 2002). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT> (дата звернення: 21.03.2025).

28. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh__eng_.pdf (дата звернення: 21.03.2025).

29. Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 21 February 1995. Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid and others v Commission of the European Communities. Case T-29/92. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992TJ0029> (дата звернення: 21.03.2025).

30. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT> (дата звернення: 21.03.2025).

31. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Protocol annexed to the Treaty of the European Community - Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/PRO/07:EN:HTML> (дата звернення: 21.03.2025).

32. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh__eng_.pdf (дата звернення: 21.03.2025).

33. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12016E%2FPRO%2F02> (дата звернення: 21.03.2025).

34. Annual reports on the application of the principles of subsidiarity and proportionality and relations with national Parliaments. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national_en (дата звернення: 21.03.2025).

35. Task force on subsidiarity, proportionality and doing less more efficiently. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en (дата звернення: 21.03.2025).

36. Views of public organisations on subsidiarity and proportionality. URL: https://commission.europa.eu/publications/views-public-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en (дата звернення: 21.03.2025).

37. Views of non-governmental organisations on subsidiarity and proportionality. URL: https://commission.europa.eu/publications/views-non-governmental-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en (дата звернення: 21.03.2025).

38. The principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EU's policymaking: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. {COM(2018) 490} - {COM(2018) 491}. URL: https://commission.europa.eu/document/download/7cc0f63f-bbf5-48d0-8bd3-6d72874612d8_en?filename=communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_en.pdf (дата звернення: 21.03.2025).

39. Opinion of the European Committee of the Regions – Active subsidiarity: a fundamental principle of the EU better regulation agenda (own-initiative opinion). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023IR5624> (дата звернення: 21.03.2025).

40. Better regulation: taking stock and sustaining our commitment. URL: https://commission.europa.eu/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en (дата звернення: 21.03.2025).

41. Better Regulation Guidelines. Commission staff working document. URL: https://commission.europa.eu/document/download/d0bbd77f-bee5-4ee5-b5c4-6110c7605476_en?filename=swd2021_305_en.pdf (дата звернення: 21.03.2025).
42. “Better regulation” toolbox – July 2023 edition. URL: https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf (дата звернення: 21.03.2025).

References:

1. Yakoviuk I. V. Subsidiarist yak pryntsyv vzaïmovïdnosyn natsionalnykh derzhav i Yevropeiskoho Soiuzu. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 4. S. 22–30.
2. Rinderle P. The political philosophy of European subsidiarity. In Walzenbach G. P. E., Alleweldt R. (ed.). *Varieties of European subsidiarity: A multidisciplinary approach*. *E-International Relations*, 2021. P. 18–31.
3. Føllesdal A. Competing Conceptions of Subsidiarity. In Fleming J. E. and J. T. Levy (eds). *Federalism and Subsidiarity. Nomos LV Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy*. New York: New York University Press. 2014. P. 214–30.
4. Føllesdal A. The Principle of Subsidiarity as a Constitutional Principle in International Law. *Global Constitutionalism*. 2013. Vol. 2, Issue 1. P. 37–62.
5. Schwartz P. Is the Principle of Subsidiarity a Solution?. in F. Goguel et al., *A Europe for Europeans*. London: The Bruges Group, 1990. P. 16–17.
6. Lecocq V. Subsidiarité et réforme des institutions européennes. *Revue politique et parlementaire*. 1991. №. 956. R. 44–50.
7. Spicker P. The principle of subsidiarity and the social policy of the European Community. *Journal of European Social Policy*. 1991. Vol. 1. Issue 1. P. 3–14.
8. European Parliament, Session Documents, “Interim Report drawn up on behalf of the Committee on Institutional Affairs on the principle of subsidiarity (Rapporteur: Giscard d’Estaing)”, A3-163/90/Part B, Series A, 4 July 1990.
9. Franzina P. Subsidiary jurisdiction. *The EU Regulations on the Property Regimes of International Couples*. Edward Elgar Publishing, 2020. P. 111–116. <https://doi.org/10.4337/9781788115094.00021>.
10. Matei A., Dumitru A. S. The subsidiarity principle and national parliaments role: from formal need to real use of powers. *Administrative Sciences*. 2020. Vol. 10. Issue 2. P. 1–15.
11. Moodie J. R., Salenius V., Wøien Meijer M. Why territory matters for implementing active subsidiarity in EU regional policy. *Regional Studies*. 2022. Vol. 56. Issue 5. P. 866–878.
12. Nicolosi S. F., Mustert L. The European Committee of the Regions as a watchdog of the principle of subsidiarity. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2020. Vol. 27. Issue 3. P. 284–301. <https://doi.org/10.1177/1023263x20906737>.
13. Petrucci C. Subsidiarity in Directive 2014/104 EU on damages actions for breach of EU competition law. *European Public Law*. 2017. Vol. 23. Issue 2. P. 395.
14. Schreurs S. EU social policy and the subsidiarity principle: The end of an illusion? *European labour law journal*. 2024. Vol. 15. Issue 2. P. 346–367.
15. Van den Bergh R. EU law and subsidiarity: lessons from economic analysis of law. In *Interdisciplinary Research Methods in EU Law*. Edward Elgar Publishing, 2024. P. 154–173.
16. Estella de Noriega A. The EU principle of subsidiarity and its critique. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.
17. Kirchner C. The principle of subsidiarity in the Treaty on European Union: a critique from a perspective of constitutional economics. *Tulane Journal of International and Comparative Law*. 1998. Vol. 6.
18. Kumar A. Analysis of the principle of subsidiarity as a principle of EU law: Future perspectives. *Futurity Economics & Law*. Vol.1. Issue 4. P. 18–27.

19. Hutsel V. Pryntsyp subsydiarnosti ta yoho rol u realizatsii funktsii derzhavy (na prykladi krain Yevropeiskoho Soiuzu). *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2005. № 3. S. 234-242.

20. Moshak O. V. Pravovyi zmist pryntsypu subsydiarnosti v umovakh yevrointehratsii Ukrainy. *Lex portus*. 2017. № 3. S. 35-48.

21. Panchenko T. V. Osoblyvosti stanovlennia kontseptsii subsydiarnosti v protsesi yevropeiskoi intehratsii. 2010. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/46587267.pdf> (data zvernennia: 21.03.2025).

22. *Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT> (data zvernennia: 21.03.2025).

23. Single European Act. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT> (data zvernennia: 21.03.2025).

24. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh_eng_.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).

25. Speech by Monsieur Jacques Delors, Président de la Commission des Communautés européennes, at the opening of the academic year of the College of Europe in Bruges, 17 October 1989. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_89_73 (data zvernennia: 21.03.2025).

26. Treaty on European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu/sign/eng> (data zvernennia: 21.03.2025).

27. Treaty establishing the European Community (Consolidated version 2002). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT> (data zvernennia: 21.03.2025).

28. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh_eng_.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).

29. Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 21 February 1995. *Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid and others v Commission of the European Communities*. Case T-29/92. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992TJ0029> (data zvernennia: 21.03.2025).

30. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT> (data zvernennia: 21.03.2025).

31. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Protocol annexed to the Treaty of the European Community - Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/PRO/07:EN:HTML> (data zvernennia: 21.03.2025).

32. Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh 11-12 December, 1992. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh_eng_.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).

33. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12016E%2FPRO%2F02> (data zvernennia: 21.03.2025).

34. Annual reports on the application of the principles of subsidiarity and proportionality and relations with national Parliaments. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national_en (data zvernennia: 21.03.2025).

35. Task force on subsidiarity, proportionality and doing less more efficiently. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en (data zvernennia: 21.03.2025).

36. Views of public organisations on subsidiarity and proportionality. URL: https://commission.europa.eu/publications/views-public-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en (data zvernennia: 21.03.2025).

37. Views of non-governmental organisations on subsidiarity and proportionality. URL: https://commission.europa.eu/publications/views-non-governmental-organisations-subsidiarity-and-proportionality_en (data zvernennia: 21.03.2025).

38. The principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EUs policymaking: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. {COM(2018) 490} - {COM(2018) 491}. URL: https://commission.europa.eu/document/download/7cc0f63f-bbf5-48d0-8bd3-6d72874612d8_en?filename=communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_en.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).

39. Opinion of the European Committee of the Regions – Active subsidiarity: a fundamental principle of the EU better regulation agenda (own-initiative opinion). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023IR5624> (data zvernennia: 21.03.2025).

40. Better regulation: taking stock and sustaining our commitment. URL: https://commission.europa.eu/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en (data zvernennia: 21.03.2025).

41. Better Regulation Guidelines. Commission staff working document. URL: https://commission.europa.eu/document/download/d0bbd77f-bee5-4ee5-b5c4-6110c7605476_en?filename=swd2021_305_en.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).

42. “Better regulation” toolbox – July 2023 edition. URL: https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf (data zvernennia: 21.03.2025).